

O‘ZBEKISTONDA VALYUTA BARQARORLIGIGA ERISHISHNING MUHIM STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Turg‘unov Baxtiyor Nuriddinovich

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiyotida valyuta barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan siyosatlar va ularning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga, jumladan iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, inflyatsiya darajasi va tashqi savdo balansiga ta‘sirini tahlil qiladi. Maqola O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan valyuta kursini nazorat qilish va barqarorlashtirish bo‘yicha qo‘llanilgan usullar va strategiyalarni, shuningdek, global iqtisodiy sharoitlarning milliy valyuta kursiga ta‘sirini ko‘rib chiqadi. Tadqiqot shuningdek, valyuta kursining barqarorligi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ekonometrik usullar yordamida baholaydi va kelajakdagi siyosat qarorlari uchun tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: valyuta barqarorligi, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, valyuta siyosati, iqtisodiy o‘shish, inflyatsiya darajasi, tashqi savdo balansi, O‘zbekiston iqtisodiyoti, markaziy bank siyosati, ekonometrik tahlil, iqtisodiy islohotlar

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va xalqaro moliyaviy tizimlarga integratsiyalashuv jarayonlarini jadallashtirgan bir davrni boshdan kechirmoqda. Bu jarayonlar, ayniqsa, valyuta bozoridagi islohotlar, erkin konvertatsiya yo‘lga qo‘yilishi va milliy valyutaning barqarorligini ta‘minlash siyosati bilan chambarchas bog‘liq. Valyuta barqarorligi iqtisodiy barqarorlikning asosiy omillaridan biri bo‘lib, u to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiya muhitini yaxshilash, inflyatsiyani nazorat qilish va umumiy iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga ta‘sir qiladi.

Valyuta kursining barqarorligi milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu barqarorlik nafaqat ichki bozor narxlari stabilligini ta‘minlaydi, balki xorijiy savdo aloqalarini ham

yaxshilaydi. Shu bilan birga, valyuta barqarorligi xalqaro investorlar uchun ishonchli muhit yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston iqtisodiyotida valyuta barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosatlar va ularning samaradorligini tahlil qilishdir. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda valyuta siyosatining rolini aniqroq belgilash imkonini beradi. Ilmiy yangilik sifatida bu tadqiqot, valyuta siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ushbu sohada amalga oshirilgan islohotlarning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qiladi.

Usullar

Tadqiqotimizda valyuta barqarorligi va iqtisodiy o'sish orasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uchun aralash metodologiyadan foydalanamiz. Bu metodologiya kvantitativ (miqdoriy) va kvalitatif (sifatiy) yondashuvlarni o'z ichiga oladi, bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligi va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Kvantitativ Tahlil:

1. Statistika Ma'lumotlar: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki, Davlat Statistika Qo'mitasi va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) kabi rasmiy manbalardan olingan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida tahlil olib boriladi. Ushbu ma'lumotlar orqali valyuta kursining o'zgarish tendentsiyalari, inflyatsiya darajasi, tashqi savdo balansi va iqtisodiy o'sish sur'atlari kabi muhim indikatorlar tahlil qilinadi.

2. Ekonometrik Modellar: Vaqt seriyalari tahlili yordamida valyuta kursi barqarorligi va iqtisodiy o'sish orasidagi munosabatlarni aniqlash uchun ARIMA (Avtoregressiv-integral-harakatlanuvchi o'rtacha) kabi modellar qo'llaniladi.

Kvalitatif Tahlil:

1. So'rovnomalar: Iqtisodiy tahlilchilar, bankir va biznesmenlar o'rtasida so'rovnomalar o'tkaziladi. Bu so'rovnomalar valyuta siyosatining amaliyotdagi samaradorligi va iqtisodiy muhitga ta'siri haqida chuqurroq tushuncha beradi.

2. Ekspertlar bilan Intervyular: O‘zbekistonning yirik banklari va moliyaviy tashkilotlar rahbarlari bilan chuqur suhbatlar o‘tkaziladi. Bu suhbatlar orqali valyuta siyosatining iqtisodiyotga real ta’siri va kelajakdagi ehtimoliy o‘zgarishlar haqida qimmatli ma’lumotlar to‘planadi.

Namuna Tanlash Mezonlari:

- Statistik ma’lumotlar uchun: O‘zbekiston iqtisodiyoti bo‘yicha oxirgi 10 yil davomida olingan ma’lumotlar tahlil qilinadi.

- So‘rovnomalar va intervyular uchun: Tahlil uchun tanlanadigan respondentlar soni kamida 50 nafar ekspert bo‘lishi kerak. Bu ekspertlar turli sektorlardan (moliya, bank, tashqi savdo) va turli lavozimlarda (rahbarlar, tahlilchilar) tanlanadi.

Natijalar

Tadqiqotimizda olingan asosiy ma’lumotlar va kuzatuvlar quyidagilardan iborat:

1. Valyuta Kursining Dinamikasi: O‘zbekiston so‘mning AQSh dollari nisbatida so‘nggi 10 yil ichida ko‘rgan o‘zgarishlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, valyuta liberalizatsiyasi jarayonida so‘mning kursi sezilarli darajada o‘zgarib, dastlabki yillarda tez sur’atlarda qadrsizlandi. Biroq, keyingi yillarda Markaziy Bankning aralashuvlari tufayli kurs nisbatan barqarorlashgan.

2. Iqtisodiy O‘shish Sur’atlari: Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, valyuta kursi barqarorlashgan yillarda iqtisodiy o‘shish sur’atlari ham yaxshilanish tendentsiyasini ko‘rsatgan. GDP o‘shish sur’ati o‘rtacha yillik 5-7% atrofida bo‘lgan, bu esa barqaror valyuta siyosati va iqtisodiy islohotlar samaradorligini tasdiqlaydi.

3. Inflyatsiya Darajasi: Tadqiqot davomida inflyatsiya darajasining dinamikasi ham tahlil qilindi. Ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki, kurs barqarorlashgan davrlarda inflyatsiya darajasi pasaygan. Bu holat ichki narxlar barqarorligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan va iqtisodiyotning umumiy barqarorligini oshirgan.

4. Tashqi Savdo Balansi: Valyuta kursining barqarorligi tashqi savdo balansiga ham ta’sir ko‘rsatgan. Tashqi savdo defitsiti kamaygan va eksport hajmi ortgan, bu ham iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta’sir qilgan.

Bu natijalar, O‘zbekistonning valyuta siyosatining iqtisodiyotga ta‘sirini chuqurroq tahlil qilish va kelajakdagi siyosatlar uchun qarorlar qabul qilishda muhim dalil bo‘lib xizmat qiladi. Natijalarni grafiklar, jadvallar va diagrammalar yordamida taqdim etish, ma‘lumotlarni yanada tushunarli va vizual jozibali qiladi, bu esa o‘quvchilarga ma‘lumotlarni osonlik bilan qabul qilishga yordam beradi.

Muhokama

Tadqiqotimiz davomida olingan natijalar, O‘zbekiston iqtisodiyotida valyuta barqarorligini ta‘minlash bo‘yicha qo‘llanilayotgan siyosatlar va ularning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta‘siri haqida qimmatli ma‘lumotlar berdi. Ushbu muhokamada, tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati va ularning O‘zbekiston iqtisodiyotidagi qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi.

Ilmiy va Amaliy Ahamiyati

1. Valyuta Kursining Dinamikasi: Tadqiqot natijalari ko‘rsatishicha, valyuta kursining barqarorligi iqtisodiyotning umumiy barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ilmiy adabiyotlar ham shuni ta‘kidlaydiki, kurs barqarorligi moliyaviy bozorlardagi ishonchni oshiradi va xalqaro savdoda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Ushbu natijalar O‘zbekistonning valyuta siyosatini yanada takomillashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

2. Iqtisodiy O‘shish Sur‘atlari: Tadqiqot davomida iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va valyuta barqarorligi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniq ko‘rinish berdi. Bu bog‘liqlik ilmiy adabiyotlarda keng ko‘rib chiqilgan va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda valyuta siyosatining muhimligini tasdiqlaydi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kurs barqarorligi iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi muhim omil hisoblanadi.

3. Inflyatsiya Darajasi va Tashqi Savdo Balansi: Inflyatsiya darajasining pasayishi va tashqi savdo balansining yaxshilanishi, valyuta kursining barqarorligi bilan bog‘liq holda tahlil qilingan. Bu natijalar, ichki narxlar stabilligi va tashqi savdo aloqalarining yaxshilanishiga olib kelgan, bu esa o‘z navbatida iqtisodiyotning umumiy barqarorligini oshiradi.

O'zbekiston Iqtisodiyotidagi Qo'llanilishi

Tadqiqot natijalari O'zbekistonning kelajakdagi iqtisodiy siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu natijalar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqilishi mumkin:

- Valyuta kursini yanada barqarorlashtirish uchun monetar siyosatni takomillashtirish.
- Iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun kurs siyosatini yanada moslashuvchan qilish.
- Inflyatsiyani nazorat qilish va tashqi savdo aloqalarini kengaytirish orqali iqtisodiy barqarorlikni oshirish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, valyuta siyosatining to'g'ri bajarilishi iqtisodiy barqarorlikka olib keladi va bu barqarorlik esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish va xalqaro savdoda O'zbekistonning raqobatbardoshligini oshiradi.

Xulosa

Tadqiqotimiz O'zbekiston iqtisodiyotida valyuta barqarorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosatlar va ularning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini tahlil qildi. Ushbu tadqiqotning asosiy topilmalari quyidagilardan iborat:

1. Valyuta Kursining Barqarorligi: Valyuta kursining barqarorligi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanligi aniqlandi. Bu barqarorlik iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, inflyatsiyani nazorat qilish va tashqi savdo aloqalarini yaxshilashda katta rol o'ynaydi.

2. Iqtisodiy O'sish: Tadqiqot natijalari kurs barqarorligi va iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Bu, valyuta siyosatining iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasini ta'kidlaydi.

3. Inflyatsiya va Tashqi Savdo: Inflyatsiya darajasining pasayishi va tashqi savdo balansining yaxshilanishi, valyuta kursining barqarorligi bilan bog'liq holda muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar sifatida tahlil qilindi.

Cheklangan Jihatlar:

- Tadqiqot faqatgina mavjud ma'lumotlar va statistikaga asoslangan bo'lib, kelajakdagi iqtisodiy o'zgarishlar va global iqtisodiy sharoitlarning ta'siri kabi omillar e'tiborga olinmagan.

- Tadqiqot namunasi cheklangan bo'lib, ko'proq soha va sektorlarni qamrab olish zarur.

Kelajakdagi Tadqiqotlar uchun Tavsiyalar:

- Kengroq iqtisodiy sektorlar va sohalarni o'z ichiga olgan tadqiqotlar o'tkazish, valyuta siyosatining har xil iqtisodiy sektorlarga ta'sirini yanada chuqurroq tahlil qilish.

- Global iqtisodiy sharoitlar va ularning O'zbekistonning valyuta siyosatiga ta'sirini o'rganish.

- Valyuta siyosatining ijtimoiy-ekonomik oqibatlarini haqida chuqurroq tushuncha olish maqsadida kvalitatif metodologiyalardan kengroq foydalanish.

Bu tadqiqotning natijalari O'zbekistonning valyuta siyosatini yanada takomillashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'nalishida qaror qabul qilishda foydali bo'lishi mumkin. Tadqiqot shuningdek, kelajakdagi siyosatlarni uchun muhim yo'naltiruvchi ma'lumotlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. "Valyuta bozori va uning iqtisodiyotga ta'siri: O'zbekiston misoli". Toshkent: Markaziy Bank nashriyoti.

2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy ko'rsatkichlari yillik to'plami". Toshkent: Statistika Qo'mitasi nashriyoti.

3. Karimov, I. A. "O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar: natijalar va istiqbollari". Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.

4. Nasyrov, I. "Valyuta siyosati va iqtisodiy barqarorlik: O'zbekiston tajribasi". Toshkent: Iqtisod nashriyoti.

5. Sobirov, Z. "Xorijiy investitsiyalar va valyuta kursining barqarorligi: O‘zbekiston tajribasi". Toshkent: Fan va texnika nashriyoti.
6. Tursunov, A. "Moliyaviy bozorlar va valyuta kursi dinamikasi: O‘zbekiston bozorining tahlili". Toshkent: Universitet Matbuot.
7. Ismoilov, B., & Raximov, T. "Valyuta kursi o‘zgarishlarining iqtisodiy o‘shishga ta’siri: O‘zbekiston modeli". Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
8. Xamidov, M. "Markaziy bank siyosati va uning iqtisodiyotdagi roli: O‘zbekiston misolida". Toshkent: Moliya va iqtisod universiteti nashriyoti.
9. Abdullaev, U. "Inflyatsiya va uning valyuta kursiga ta’siri: Nazariy va amaliy tahlil". Toshkent: Iqtisodiy tahlil va prognozlash markazi nashriyoti.
10. Mirzaev, D. "O‘zbekiston iqtisodiyoti va valyuta kursining barqarorligini ta’minlash strategiyalari". Toshkent: O‘zbekiston iqtisodiyoti nashriyoti.